

RESUMO EXPANDIDO:

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7255873

Cristiane de Souza Barbosa dos Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera – UNIDERP, cristianejose1985@gmail.com

Eliane Ávila de Lima

Licenciada em Geografia FINAV e Pedagogia UNIJALES

eliane-lima85@hotmail.com

Eliane Ferreira Rocha Alencar

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera – UNIDERP

Eliane_rochaalencar@hotmail.com

Joyce Aparecida Faria

Licenciada em Pedagogia Licenciatura Plena-: ULBRA - Universidade Luterana do

Brasil, joyce.faria2008@hotmail.com

Marli Santos Souza

Licenciada em Normal Superior – UEMS - malysowza2015@gmail.com

Marlene Barbosa dos Santos Silva

Licenciada em Pedagogia- UFMS, Licenciada em Artes- FAVENI,

marlene.bss@hotmail.com

Solange Viudes Sanches Steffenon

Licenciada em Educação Física – FIFASUL - solangeviudes@hotmail.com

Vilma Freitas de Brito Rodrigues

Licenciada em Educação Física Anhanguera – UNIDERP, britovilma25@gmail.com

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar na realidade brasileira é insatisfatória para alunos com necessidades educacionais especiais. A falta de condições físicas e inerentemente humanas é a principal dificuldade em sua efetivação, principalmente em relação ao despreparo para a formação docente, o relacionamento com alunos com necessidades educacionais especiais fica comprometido.

Com base no referencial brasileiro de educação inclusiva, este estudo intervém na aprendizagem e no desenvolvimento de alunos com NEE de forma adequada. Para a realização da pesquisa, o questionamento se baseou no estudo dos seguintes aspectos: Como a falta de formação docente afeta o aprendizado e a interação dos alunos incluídos e demais alunos? O professor desde a graduação estuda as condições do quadro inclusivo?

Portanto, o objetivo geral deste estudo é examinar se a formação de professores significa engajamento e interação do aluno em sala de aula. O objetivo específico é analisar a formação de professores diante da educação inclusiva e contextualizar a inclusão nas realidades da educação brasileira para atender efetivamente esses alunos.

METODOLOGIA

Para a realização do estudo foi utilizada a pesquisa de cunho bibliográfica, o estudo realizado teve como campo para a coleta de dados a própria bibliografia que, Segundo Tozoni-Reis (2007), visa coletar informações relevantes e, neste caso, facilitar a reflexão relevante das questões de inclusão no ensino regular e formação de professores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Brasil, tanto a Constituição de 1988 quanto a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) enfatizam a importância de facilitar a participação das pessoas com necessidades especiais na escola, o sistema educacional brasileiro tem se esforçado para padronizar e operacionalizar a legislação que apoia essa iniciativa para incluir pessoas com necessidades especiais. Trazer a inclusão para a estrutura da educação é, sem dúvida, uma maneira de mudar a mentalidade da sociedade e reduzir essa injustiça que persistiu ao longo da história humana.

Segundo Silva et al (2014), com a Declaração de Salamanca da Espanha (1994), uma grande preocupação é a proposta de inclusão desses indivíduos nas escolas públicas para facilitar a integração e Interação nas esferas social e educacional. Para Caputo e Ferreira (2000), incluir pessoas com necessidades educacionais especiais tem implicações para o sistema escolar como um todo. Isso significa mobilizar pais trabalhadores e alunos sem necessidades especiais. No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre sua eficácia.

As escolas públicas passaram a ter áreas reservadas para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, denominadas “salas de recursos”, e contam com tutores para auxiliar os professores na intervenção no processo de aprendizagem. No entanto, muitas escolas ainda carecem de recursos e tutores suficientes para apoiar seus professores.

Uma das principais barreiras para que essa prática seja refletida nas funções é a formação dos educadores que trabalham com esses indivíduos. Não basta aprovar leis para apoiar a inclusão escolar. É preciso investir em treinamento para qualificar esses profissionais. Somente com preparação esse propósito pode ser totalmente levado em consideração.

Segundo Ferreira (1994), o desenvolvimento de políticas públicas de inclusão ocorreu apenas na década de 1970, quando se tornou evidente uma resposta mais proativa do poder público à questão, assim, este progresso aconteceu principalmente nesse período em que a população em geral ampliou o

acesso à escolarização, a ocorrência de reprovações escolares e a consequente introdução de classes especiais nas escolas públicas de ensino fundamental.

Portanto, de acordo com Castro (2006), a prática da educação inclusiva é um processo novo nas escolas, e esse fator estimula as universidades a criar e desenvolver currículos que proporcionem uma educação satisfatória voltada para o avanço dos alunos, as habilidades para trabalhar com esses alunos, e maior conhecimento necessário para lidar com as limitações'.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na falta de formação acadêmica e de pesquisa suficiente na graduação, os professores contam com o bom senso e as estruturas emocionais para integrar os alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula.

Situações em que, na ausência de profissionais qualificados para dar suporte tanto aos alunos quanto aos professores, os professores assumem total responsabilidade pelo atendimento e educação dos alunos com necessidades especiais, além de desenvolver o trabalho em sala de aula. Esse acúmulo de responsabilidade prepara os professores para contribuir com o desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunos, principalmente nas fases iniciais, quando sua formação relacionada à inclusão é muito diferente da prática em sala de aula com deficiência.

Portanto, esta pesquisa baseou-se em grande parte no despreparo na formação docente e tem recebido pouco ou nenhum apoio desde a graduação, inclusive de outros profissionais disponíveis para alcançar a inclusão ideal.

Palavras-chave: Formação Continuada; Inclusão; Currículo; Docentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial.** 2ª ed. Brasília: MEC/SEESP, 2002.

_____. **Declaração de Salamanca:** Princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Espanha, 1994.

CAPUTO, M. E.; FERREIRA, D. C. **Contribuições das brincadeiras infantis na socialização e inclusão de crianças com Síndrome de Down.** Temas sobre Desenvolvimento, v.9, n.52, p.25-30, 2000.

CASTRO, R. M. M. **O professor e sua formação diante da educação inclusiva.** In: VII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA PUCPR - EDUCERE E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO SOBRE VIOLENCIA NAS ESCOLAS - CIAVE, 2008, Curitiba, PR. FORMAÇÃO DE PROFESSORES - EDIÇÃO 2008. Curitiba, PR: Editora Champagnat, 2008.

C, L. M.. **Inclusão e necessidades educativas especiais** (2. ed.).Porto: Porto Editora, 2008.

FERREIRA, J. R. **A exclusão da diferença: a educação do portador de deficiência.** 2. ed. Piracicaba: Editora da UNIMEP, 1994.

SILVA, A. P. M. da; ARRUDA, A. L. M. M. **O Papel do Professor Diante da Inclusão Escolar.** Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 5 – nº 1 – 2014.

TOZONI-REIS, M. F. de C. **Metodologia de pesquisa científica.** Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2007.